

UYUSHMAGAN YOSHLAR GURUHINING IJTIMOIY-DEMOGRAFIK
XUSUSIYATLARI.

Kudratova.L.R

TAFU v.b.dotsenti, PhD

Annotatsiya Ushbu maqolada uyushmagan yoshlar qatlamining demografik va psixo-ijtimoiy xususiyatlari ilmiy yoritib berilgan. O‘tkazilgan tadqiqot ishimiz natijalaridiagramma va jadvallarda kengroq keltirilgan. . Bu borada yoshlarning, ayniqsa vaqtincha ishsiz, destruktiv guruhlar ta’siriga tushib qolgan, jinoiy xulq motivlari yaqqol namoyon bo‘layotgan yoshlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularning xulq-atvoriga ta’sir etuvchi subyektiv va obyektiv omillarni differentsiyalash orqali uyushmagan yoshlar bilan manzilli ishlashning psixologik mexanizmlarini yoritib berishga qaratilgan ilmiy – tadqiqotlarga alohida e’tibor berilgan.

Kalit so‘zlar: uyushmagan yoshlar, vaqtincha ishsiz, xulq-atvor, destruktiv guruhlar.

Annotation This article scientifically sheds light on the demographic and psychosocial characteristics of the unorganized youth. The results of our research are presented in more detail in diagrams and tables. . In this regard, special attention is paid to scientific research aimed at identifying the socio-psychological characteristics of young people, especially those who are temporarily unemployed, under the influence of destructive groups, and who clearly manifest criminal motives, and at elucidating the psychological mechanisms of targeted work with unorganized youth by differentiating the subjective and objective factors affecting their behavior.

Keywords: unorganized youth, temporarily unemployed, behavior, destructive groups.

KIRISH

Jahon oliy ta’lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlarida yoshlarning turli qatlamiga ijtimoiy-psixologik xizmatni tashkil etish, turli destruktiv guruhlariga moyilligi bor yoshlarning psixologik xususiyatlarini aniqlash, xavf guruhiga kiruvchi yoshlar bilan ishlashning ta’sirchan choralarini kuchaytirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada yoshlarning, ayniqsa vaqtincha ishsiz, destruktiv guruhlar ta’siriga tushib qolgan, jinoiy xulq motivlari yaqqol namoyon bo‘layotgan yoshlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularning xulq-atvoriga ta’sir etuvchi subyektiv va obyektiv omillarni differentsiyalash orqali uyushmagan yoshlar bilan manzilli ishlashning psixologik mexanizmlarini yoritib berishga qaratilgan ilmiy – tadqiqotlarga alohida e’tibor berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi O‘RQ-406-son “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida», 2021-yil 13-iyuldagi PF-6260-son «Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» Farmonlari, 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-son “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son «Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida» Qarorlari va boshqa me’yoriy

hujjatlarda belgilangan keng ko‘lamli strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishda mazkur normativ hujjatlar muayyan darajada xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Inson doimo ma’lum guruhlarining a’zosi sifatida reallikda o‘z xulq-atvorini namoyon etadi. Ijtimoiy psixologiyada guruhlar masalasi keng targ‘ib qilingan. Ijtimoiy psixologiyada shartli guruhlar mavjud bo‘lib, uyushmagan yoshlar guruhini ma’lum darajada shartli guruhlar qatoriga kiritish mumkin. Chunki, shartli guruh deganda, ma’lum umumiy belgisiga ko‘ra odamlarning katta birligidan ajralib turadigan, ya’ni odamlarning unga a’zoliigi real emas, shartli bo‘lgan guruhlar tushuniladi. Qolaversa, shartli guruhlar inson o‘zining mansubligini anglamaydi ham. Uyushmagan yoshlarning aksariyati singari o‘zlarining shartli ravishda qaysi guruh vakili ekanligini tushunmaydilar ham. Zero, shartli guruhning o‘ziga xosligi ham aynan uning a’zolari o‘rtasida bevosita aloqa-munosabat amalga oshishi shartining yo‘qligidadir. G.M.Andreyevaning fikricha, shartli guruhlar ko‘proq demografik tahlillarda e’tiborga olinsa ham, fikrimizcha, ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar uchun ham bunday guruhlar mansublik omilini ko‘rib chiqish foydadan holi emas. Negaki, shartli guruhlar ayniqsa, katta ijtimoiy jarayonlar ta’sirida ko‘proq bo‘ladilar. Shu boisdan, uyushmagan yoshlarning shakllanishiga demografik omillarning ta’sirini o‘rganish muhim ahamiyatga egadir.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqqan holda, biz mamlakatimizning turli hududlarida maxsus anketa so‘rovini o‘tkazib oldik. Ushbu so‘rovnoma ikki qismdan iborat bo‘lib, uning birinchi qismida yoshlarga xos ijtimoiy-demografik xususiyatlar, ikkinchi qismida esa ularning oilaviy munosabatlariga oid masalalar savol qilib qo‘yildi. Xususan, so‘rovnomaning birinchi qismida quyidagi mezonlarni aniqlashtirish uchun mo‘ljallangan savollar keltirildi:

- hududi (viloyat, shahar, tuman);
- ma’lumot darajasi (o‘rta maktab, o‘rta maxsus, oliy, tugallanmagan oliy);
- yoshi va jinsi;
- oilaviy holati (oilali, turmush qurmagan, ajrashgan, fuqarolik nikohi);
- millati.

So‘rovnomaning ikkinchi qismida quyidagi mezonlarni aniqlashtirish uchun mo‘ljallangan savollar keltirildi:

- oilaviy hayot va munosabatlardan qoniqish darajasi (munosabatlardan mamnun, mamnun emas, umuman oilaviy hayoti va munosabatlarida baxtli emas);
- oilaviy nizolar (nizoli xavf guruhiga mansub oila, barqaror oila);
- oilaviy nizolarning sabablari (bir-birini tushunmaslik, o‘zaro emosional munosabatlarning yo‘qligi).

Tanlab olgan respondentlar guruhining ijtimoiy-demografik xususiyatlar xususida to‘xtalib o‘tamiz. Dissertatsion tadqiqotimizda uyushmagan yoshlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari portretini o‘ziga xosligini ko‘rsatib berish uchun natijalarni qiyosiy tahlil qilish kerak deb hisobladik va buning uchun talabalar guruhidan vakillar ham tadqiqotga jalb qilingan. 1-rasmda berilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, 10% respondentlar Farg‘ona, 12%i Samarqand, 12,5%i Buxoro, 20% Qashqadaryo, 22%i Toshkent, 23,5% i Navoiy viloyatiga to‘g‘ri kelgan. Uyushmagan yoshlarning muammolarini o‘rganish vaqtida duch kelgan holatimizdan biri bu yoshlarning vaqtincha ishsizligi muammosidir. Yoshlar orasidagi ishsizlik muammosini kelib chiqishiga o‘ziga xos demografik omillar ham sabab bo‘ladi. Biz tanlab olgan hududlar o‘ziga xos strategik jihatga ega.

1-rasm. Respondentlarning ijtimoiy-demografik xususiyatlari (n=200)

Masalan, Navoiy viloyati erkin iqtisodiy hudud bo'lgani bois ishlab chiqarish sohasi ancha keng yo'lga qo'yilgan. Aholining aksariyat qismi, ishlab chiqarish korxonalarida ish bilan band bo'ladi. Farg'ona viloyatida hunarmandchilik, tadbirkorlik va sanoat ishlab chiqarishini keng yo'lga qo'yilganligi yoshlarni bir qadar ish bilan ta'minlanishiga xizmat qilmoqda. Qashqadaryo viloyatida esa yoshlarning ish bilan bandlik darajasi bir oz pastroq. Chunki, bo'sh ish o'rinlarining yetarli emasligi aholini mehnat migrasiyasiga bo'lgan ehtiyojini ortishiga olib kelmoqda. Samarqand, Buxoro viloyatlari esa turizmning rivojlanganligi, aholi uchun xususiy sektorlarda ish o'rinlarini yaratilganligi bilan ajralib turadi. Toshkent shahrida esa ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ijtimoiy sohalar bo'yicha mehnat qilish uchun sharoitlar yaratilgan. Biroq, shularga qaramay, uyushmagan yoshlarning ishsizligi bilan bog'liq muammolar avvalo Qashqadaryo, keyin Samarqand, Toshkent, Buxoro hududlarida avj olganligini ko'rishimiz mumkin. Navoiy va Farg'ona hududlarida saonat ishlab chiqarish korxonalarining hisobiga bu holat br oz kamroq kuzatilishi statistik malumotlardan aniqlangan. Shu holatlarni, ya'ni ayrim hududlarda ish o'rinlari bilan bog'liq muammolar bo'lmasa ham yoshlarimizning jamiyatda o'z o'rnini topa olmayotganligiga qanday obyektiv va subyektiv omillar sabab bo'layotganligini aniqlash muhim deb hisobladik. Tadqiqotga Farg'ona viloyatining Yozyovon, Quva tumanlaridan 20 nafar, Samarqand viloyatining Samarqanda shahar, Urgut tumanidan 24 nafar, Buxoro viloyati Buxoro shahridan 25 nafar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri, Shaxrisabz, Kitob tumanlaridan 40 nafar, Toshkent shahridan 44 nafar, Navoiy viloyati Navoiy shahri, Qiziltepa tumanidan 47 nafar respodentlar jalb qilingan. Yuqorida ham aytib o'tganimizdek, uyushmagan yoshlarning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini yaqqol ajratib ko'rsatish uchun talabalar jamoasi ham nazorat guruhi sifatida tadqiqotga jalb qilingan. Xususan, tadqiqot davomida Toshkent davlat pedagogika universitetining 27 nafar 2-kurs, Navoiy davlat pedagogika institutining 25 nafar 2-kurs talabalari jalb qilingan. Shunda respondentlarimizning o'zaro nisbati quyidagicha:

2-rasm. Respondentlarning taqsimlanishi (n=200)

Rasmda keltirilgan natijalar shuni ko'rsatib turibdiki respondentlarimizning 74%ini uyushmagan yoshlar, 26%ini talabalar tashkil qilgan. Respondentlarimizning o'ziga xos jihatlarini aniqlashtirib olganimizdan so'ng navbatdagi bosqichda ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Dastlab, tanlanmaning yoshiga xususida ma'lumot beramiz. Bizga ma'lumki, ijtimoiy va huquqiy manbalarda uyushmagan yoshlar deb "vaqtincha ijtimoiy foydali ish bilan band bo'lmagan", 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan insonlar guruhi nazarda tutiladi. Shu boisdan, biz ham tadqiqotda bu jihatlarni e'tiborga oldik. Tadqiqotda 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan respondent ishtirok etdi.

2-rasm. Respondentlarning yoshga oid xususiyatlari (n=200)

Olingan natijalarimizdan ko'rinib turibdiki, respondentlarimizning 3,5%ini 18 yoshliklar, 9,5%ini 19 yoshliklar, 18,5%ini 20 yoshliklar, 9%ini 21 yoshliklar, 8%ini 22 yoshliklar, 8%ini 23 yoshliklar, 7%ini 24 yoshliklar, 1,5%ini 25 yoshliklar, 18%ini 26 yoshliklar, 1%ini 27 yoshliklar, 9,5%ini 28 yoshliklar, 6,5%ini 29 yoshliklar tashkil etgan. Uyushmagan yoshlar guruhi shakllanishining ko'p qismi 20 yosh, 23 yosh 26 yosh, 28 yosh, 29 yoshning ulushiga to'g'ri kelmoqda. 20 yoshdagi holat respondentlarning aksariyatini o'z qishni bitirgacha hali o'z o'rni, kasbiy yo'nalishini "qidirish"ga vaqt sarflayotganligi bilan belgilansa, 26-29 yosh oralig'idagi "uyushmagan"lik, endi yoshlarning o'z hayotini to'g'ri yo'lgan qo'ymaganligi, aniq maqsadlarining

yo‘qligi, kasby o‘z-o‘zini anglashidagi muammolar bilan bog‘liq holatdir. Bu davrda yshlarni monomarkazlarda kasbga qayta o‘qitgan bilan ulardagi “boqimandalik” illati davolanmas ekan, bu chora-tadbirlar samarasizligicha qolib ketaveradi. 26-29 yosh orasidagi respondentlarimizning “boqimandalik kayfiyatiga”, o‘z ustida hayotini kasbini yo‘lga qo‘yish bilan bog‘liq holda ishlamasligi”ning sabablari ko‘pgina subyektiv va obyektiv omillarga bog‘liqdir.

XULOSA

Umuman olganda yoshlarning uyushmagan qatlamga kirib qolishi qator ijtimoiy-demografik hamda oilaviy munosabatlarga bog‘liq holda ifodalanishi ilmiy izlanishlarimizda o‘z tasdig‘ini topdi. Ilmiy izlanishlarimiz asosida quyidagi xulosalarni berishimiz mumkin:

Ijtimoiy-demografik omillarning shaxs taraqqiyotiga ta’siriga ko‘ra uyushmagan yoshlarning “vaqtincha ishsiz” guruhini shakllanishida hududiy, yosh va jinsga oid individual xususiyatlar, ta’lim bilan bog‘liq ma’lumotlilik darajasi (oliy, o‘rta maxsus, o‘rta) muhim psixosotsial determinantlar ekanligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentyabrdagi O‘RQ-406-son “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” gi Qonuni/ <https://lex.uz/docs/-3026246>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-son “2020-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonni taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Фармони/<https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Абу Райхон Бериуний Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. – Т.: Фан. 1968. – 24 б.
4. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
5. Айрапетова А.Н. Ёшларда нотўғри диний тушунчаларни шакллантирувчи шахс хусусиятлари: психол.ф.н. дисс. Автореферати. Т.ЎзМУ, 2012. – 53.б.
6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Социалбно-психологический центр. 1996. – 350 с.